

LA GARANTÍA DEL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURISPRUDENCIA MEXICANA

En principio, tenemos que la doctrina de Kelsen sostiene una tesis de completitud del derecho, negando la existencia de lagunas en el ordenamiento jurídico, pues el mismo sistema jurídico provee para todos los casos judiciales todas las respuestas a partir del propio ordenamiento jurídico, a la que se denomina *doctrina como marco* (López, 2018 p. 40).

Asimismo, Dworkin alega que en la completitud del derecho el Juez pide ser tratado como si tuviera todas las respuestas. le apuesta al modelo *Juez Hercúles*, a través de la fusión de la teoría de la ética y la teoría constitucional (López, 2018 p. 44).

Por su parte, Timothy Endicott sostiene una postura que se centra en la idea de que la vaguedad es la primera fuente de la indeterminación jurídica (López, 2018 p. 48).

Los conceptos de determinación y vaguedad afectan en la interpretación que realiza el Juez sobre los derechos fundamentales, esto es que los derechos humanos no siempre tienen un contenido previamente determinado; son características intrínsecas del derecho que requieren una motivación adecuada por parte del juez.

Es de observarse que tanto la Constitución como los tratados internacionales enumeran y definen derechos de manera abierta y general, dejando un espacio para que los juzgadores determinan su alcance. Es entonces que la indeterminación se considera una virtud, ya que permite adaptar el derecho a nuevas realidades sociales y tecnológicas.

Por otra parte, la vaguedad se refiere a la imprecisión lingüística en la formulación de los derechos; términos como *igualdad, dignidad, libertad, moral pública, seguridad nacional*, son acepciones vagas, que admiten distintos significados. Tal vaguedad permite la generación de problemas prácticos como una interpretación contradictoria o la posibilidad de minimizar el alcance de los derechos, si no se establecen criterios claros y precisos.

En realidad, los conceptos de indeterminación y vaguedad no debieran considerarse como defectos, sino como cualidades inherentes a los derechos fundamentales. El objetivo es que los jueces determinen el alcance de éstos, sin vaciar de contenido estos derechos, siempre garantizando la dignidad humana como fin último.

SENTENCIA C-311/2018

La sentencia C-311/2018 versa sobre el tratamiento de datos personales en la cual se considera que las leyes deben contar con un nivel de protección equivalente en lo esencial, respecto a los Estados que participan. Lo anterior es así, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que si en los países no existen controles judiciales se rompería esa equivalencia pretendida, por lo que los juzgadores deben conducirse al derecho comparando antes de resolver en definitiva, en relación con este tipo de supuestos tecnológicos.

En el caso, no solo se busca una interpretación del Reglamento General de Protección de Datos, si no que se eleva a rango constitucional la carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Así mismo, se establece la necesidad de evaluar a la empresa que maneja la información, quien debe tener ciertas limitantes, es decir, que incluso ni el propio gobierno pueda acceder; y que en caso de no contar con la protección adecuada debería suspender el servicio.

Además, se habla de una coalición de derechos entre la seguridad nacional y los derechos fundamentales, entre los que se estima debiera predominar la privacidad de los individuos ante la seguridad de la nación.